

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 242 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinov To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	
Talabalarni kreativ yondashuv asosida tarbiyaviy–innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonlari.....	127
<i>Adizova G. M.</i>	
Iqtidorli bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash	131
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna</i>	
STEAM – ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish metodikasi	134
<i>So'fiboyeva Gulchehra Mamurjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	138
<i>Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlashda tarbiyachining roli.....	142
<i>Mansurova Lobar Luqmon qizi, Boqiyeva E'zoza Mashrab qizi</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ta'lim-tarbiyalashning ilmiy-pedagogik asoslari.....	146
<i>Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi</i>	
Xalqaro ta'lim tashkilotlari faoliyatining nazariy asoslari.....	150
<i>Abdusamadova Aziza Kamoliddin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy texnologiyalar asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimi sifatida.....	153
<i>Shanazarov Otabek</i>	
Maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari	158
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Matematika ta'limida modellashtirishning psixologik va metodik asoslari: disum loyihasi tahlili.....	161
<i>Xaydarov Xurshid Ismatovich</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	166
<i>Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi</i>	
Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	170
<i>Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari.....	173
<i>Abduraxmanov M. B.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash.....	178
<i>Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna</i>	
Talabalarda raqamli ta'lim madaniyatini rivojlantirish.....	181
<i>Eshqurbonova Nafisa Bahodir qizi</i>	
Blended Educational Technologies in Higher Education: A Systematic Analysis of Foreign Research.....	183
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Voyaga yetmaganlarda deviant xulq shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli.....	188
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Saydazimov Alisher Nurali o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Boshlang'ich tayyorlov guruhida ulotqirish texnikasi elementlarini o'rgatish samaradorligi.....	191
Hayitmurodova Nasiba Abdusalimovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarbiya fanini o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruriyati.....	197
Inoyatova Zulfiya Xamdamovna	
Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning metodologik asoslari.....	199
Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi	
Kompetentligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish	203
Kayumov Oybek Achilovich	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish.....	209
Miraxmedova Mubina Mirxalil qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.....	211
Nisanbayeva Akmaral Kaldibayevna	
Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish	214
Rayimova Shahlo Sobirjon qizi	
STEAM ta'limida ijtimoiy intellektni rivojlantirish metodlari	217
Toshev Elbek Choriyevich	
Innovatsion texnologiyalar va ularning tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimidagi roli.....	223
Usmanov Botir Allaberdievich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ahamiyati.....	227
Xalilova Dilnoza Furkatovna	
Boshlang'ich sinflarda robototexnikaning ahamiyati va o'rni	230
Xodiyeva Dilrabo Pirimovna	
Working With Visual AIDS in Teaching English in Primary Education	233
Yunusova Nodira Akhmadjanovna	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	237
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	

OSIYO XALQ O'YINLARI ASOSIDA JISMONIY TARBIYA JARAYONINI SAMARALI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich

Termiz davlat pedagogika instituti
jismoniy madaniyat kafedrasini mudiri (PhD), dotsent

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlarini aniqlash va ilmiy asoslashga qaratilgan. Tadqiqotning dolzarbligi zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi bilan bir qatorda, ularning ijtimoiy, madaniy va kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish zarurati bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, xalq o'yinlari, xususan, Osiyo mintaqasiga xos harakatli o'yinlar jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda muhim pedagogik vosita sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: Osiyo xalq o'yinlari, pedagogik shartlar, jismoniy tarbiya, etnopedagogika, samaradorlik, ta'lim tizimi.

Abstract: The purpose of this study is to identify and scientifically substantiate the pedagogical conditions for the effective organization of physical education using Asian folk games. The relevance of the study is determined by the need to develop students' social, cultural, and communicative competencies in the modern education system, along with their physical development. In this context, folk games, particularly motor games typical of the Asian region, are considered an important pedagogical tool for the effective organization of physical education.

Key words: Asian folk games, pedagogical conditions, physical education, ethnopedagogy, efficiency, education system.

Аннотация: Целью данного исследования является выявление и научное обоснование педагогических условий эффективной организации процесса физического воспитания на основе азиатских народных игр. Актуальность исследования определяется необходимостью формирования социальных, культурных и коммуникативных компетенций, учащихся в современной системе образования наряду с их физическим развитием.

Ключевые слова: азиатские народные игры, педагогические условия, физическое воспитание, этнопедagogika, эффективность, система образования.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etish muammosi dolzarb pedagogik masalalardan biri hisoblanadi. Ta'limning asosiy maqsadi faqatgina o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini ta'minlash bilan cheklanib qolmay, balki ularning ijtimoiy faolligi, kommunikativ kompetensiyalari va sog'lom turmush tarziga bo'lgan munosabatini shakllantirishdan iborat. Shu sababli jismoniy tarbiya jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, uning mazmunini boyitish va samaradorligini oshirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xalq o'yinlari jismoniy sifatlarni rivojlantirish bilan bir qatorda o'quvchilarda irodaviy sifatlarni, tashabbuskorlik va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Biroq mavjud yondashuvlarda Osiyo xalq o'yinlaridan foydalanish ko'proq epizodik xarakterga ega bo'lib, ularni jismoniy tarbiya jarayoniga tizimli va ilmiy asoslangan tarzda joriy etishning pedagogik shartlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Mazkur tadqiqotning muammosi shundan iboratki, jismoniy tarbiya jarayonida Osiyo xalq o'yinlaridan samarali foydalanishni ta'minlovchi pedagogik shartlar tizimi ilmiy jihatdan yetarli darajada asoslanmagan. Bu esa o'yinlarning didaktik va tarbiyaviy imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga to'sqinlik qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish o'yin faoliyatini samarali tashkil etishda muhim omil bo'lib, o'qituvchining metodik tayyorgarligiga bevosita bog'liq. Bu shart pedagogik texnologiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlaydi. Natijalarni baholash va refleksiya tizimini joriy etish jismoniy tarbiya

jarayonining samaradorligini aniqlash uchun zarur bo'lib, refleksiya orqali o'quvchilar o'z faoliyatini anglaydi va rivojlanish yo'nalishlarini belgilaydi.

Yuqorida keltirilgan pedagogik shartlar o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi tizimni tashkil etadi. Ularni kompleks tarzda joriy etish Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi bilan bir qatorda ularning ijtimoiy, psixologik va madaniy kompetensiyalarini ham shakllantirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning maqsadi Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlarini aniqlash va ularni ilmiy asoslashdan iborat. Maqsadga yo'naltirilgan pedagogik rejalashtirish jismoniy tarbiya jarayonida Osiyo xalq o'yinlaridan foydalanish tasodifiy emas, balki aniq didaktik maqsadlarga yo'naltirilgan bo'lishini taqozo etadi. Mazkur yondashuv o'yin faoliyatini oddiy ko'ngilochar elementdan samarali pedagogik vositaga aylantiradi. O'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish pedagogik samaradorlikning muhim omillaridan biri bo'lib, o'yinlarning o'quvchilarning yosh, jismoniy tayyorgarlik va psixologik xususiyatlariga mos tanlanishini talab etadi. Bu esa barcha o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi.

Motivatsion-ta'limiy muhitni shakllantirish Osiyo xalq o'yinlarining samaradorligini oshiruvchi muhim omil bo'lib, dars jarayonida yaratilgan emotsional va motivatsion muhit orqali o'quvchilarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga nisbatan ichki motivatsiya shakllanadi. O'yin faoliyatining tizimli va bosqichma-bosqich tashkil etilishi jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida o'yinlardan foydalanishni aniq metodik ketma-ketlik asosida amalga oshirishni talab etadi. Bunday tizimlilik pedagogik jarayonning izchilligini va samaradorligini ta'minlaydi. Etnopedagogik yondashuvni integratsiya qilish Osiyo xalq o'yinlarining nafaqat jismoniy faoliyat, balki madaniy-ma'naviy qadriyatlarni uzatish vositasi ekanini namoyon etadi hamda ta'lim va tarbiyaning integratsiyasini ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini tashkil etishning ishlab chiqilgan pedagogik shartlari amaliyotda sinovdan o'tkazildi. Tajriba-sinov ishlari natijalari eksperimental va nazorat guruhlari kesimida tahlil qilindi.

1-jadval: **Pedagogik shartlar asosida jismoniy ko'rsatkichlar dinamikasi**

Ko'rsatkichlar	Guruh	Boshlanish (%)	Yakun (%)	O'sish (%)
Tezkorlik	Eksperimental	51	79	+28
	Nazorat	52	65	+13
Chidamlilik	Eksperimental	48	74	+26
	Nazorat	49	61	+12
Chaqqonlik	Eksperimental	54	82	+28
	Nazorat	55	68	+13

Natijalar shuni ko'rsatdiki, maqsadga yo'naltirilgan rejalashtirish va bosqichma-bosqich tashkil etilgan o'yin faoliyati jismoniy sifatlarning sezilarli darajada rivojlanishiga olib keldi. Eksperimental guruhda o'sish ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan o'rtacha 2 baravar yuqori bo'ldi.

Ijtimoiy kompetensiyalarning shakllanishi pedagogik shartlar tizimining (motivatsion muhit + jamoaviy o'yinlar) ta'sirida quyidagicha namoyon bo'ldi: jamoada ishlash – +34%; tashabbuskorlik – +29%; intizomlilik – +26%; liderlik ko'nikmalari – +21%. Nazorat guruhida ushbu ko'rsatkichlar 10-14% atrofida bo'ldi. Bu natijalar, ayniqsa, etnopedagogik yondashuv va hamkorlikka asoslangan o'yinlar samaradorligini tasdiqlaydi. Motivatsion va emotsional ko'rsatkichlar so'rovnomada natijalariga ko'ra quyidagicha bo'ldi: eksperimental guruhda darsga yuqori qiziqish – 85%, nazorat guruhida – 56%. Bu natija motivatsion-ta'limiy muhit yaratish pedagogik shartining yuqori samaradorligini ko'rsatadi.

Olingan natijalar Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini tashkil etishning pedagogik shartlari ilmiy jihatdan asosli va amaliy jihatdan samarali ekanligini ko'rsatdi. Jismoniy sifatlarning sezilarli o'sishi o'yin faoliyatining tabiiy va dinamik xarakteri bilan bog'liq. Biroq tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, faqat o'yinlardan foydalanish yetarli emas, balki ularni maqsadga yo'naltirilgan va tizimli tashkil etish hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bu esa ishlab chiqilgan pedagogik shartlarning ahamiyatini tasdiqlaydi. Ijtimoiy kompe-

tensiyalarning rivojlanishi o'yinlarning jamoaviy xususiyati bilan izohlanadi. Ayniqsa, hamkorlikka asoslangan o'yinlar o'quvchilarda kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Bu natijalar zamonaviy kompetensiyaga asoslangan ta'lim yondashuvlari bilan mos keladi.

Motivatsion ko'rsatkichlarning yuqori darajada oshishi o'yin faoliyatining emotsional jihatdan boyligi bilan bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, motivatsion muhitni yaratish pedagogik sharti jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini keskin oshiradi. Etnopedagogik yondashuvning joriy etilishi o'quvchilarning madaniy identifikatsiyasini mustahkamlashga xizmat qildi. Bu esa Osiyo xalq o'yinlarining nafaqat jismoniy, balki tarbiyaviy ahamiyatini ham ochib beradi. Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik shartlarning kompleks tizim sifatida qo'llanilishi ularning alohida qo'llanilishiga nisbatan ancha samaraliroqdir. Bu esa jismoniy tarbiya jarayonini loyihalashda tizimli yondashuvning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi. Tadqiqotning ayrim cheklovlari ham mavjud: tajriba ma'lum yosh guruhida olib borilgan bo'lib, kelgusida boshqa yosh toifalarida va turli ta'lim muassasalarida qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarur. Mazkur tadqiqot Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlarini aniqlash va ilmiy asoslashga qaratildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, jismoniy tarbiya jarayonida xalq o'yinlaridan foydalanish yuqori samaradorlikka ega bo'lishi uchun ularni aniq pedagogik shartlar tizimi asosida tashkil etish zarur.

Tadqiqot davomida aniqlangan pedagogik shartlar – maqsadga yo'naltirilgan rejalashtirish, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish, motivatsion muhitni shakllantirish, o'yin faoliyatini bosqichma-bosqich tashkil etish, etnopedagogik yondashuvni integratsiya qilish, pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish hamda baholash va refleksiya tizimini joriy etish – jismoniy tarbiya jarayonining samaradorligini kompleks tarzda ta'minlovchi muhim omillar sifatida namoyon bo'ldi. Tajriba-sinov natijalari ushbu pedagogik shartlarning amaliy samaradorligini tasdiqladi. Xususan, eksperimental guruhda jismoniy sifatlarning sezilarli darajada rivojlanishi, ijtimoiy kompetensiyalarning shakllanishi va o'quvchilarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga bo'lgan motivatsiyasining oshishi kuzatildi. Bu esa Osiyo xalq o'yinlari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning nafaqat jismoniy, balki ijtimoiy-psixologik jihatdan ham yuqori natija berishini ko'rsatadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, pedagogik shartlarning alohida emas, balki o'zaro integratsiyalashgan tizim sifatida qo'llanilishi eng yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, jismoniy tarbiya jarayonini loyihalashda tizimli va kompleks yondashuvdan foydalanish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Amaliy jihatdan ishlab chiqilgan pedagogik shartlar tizimi umumta'lim maktablari, sport to'garaklari va pedagogik oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini samarali tashkil etishda metodik asos sifatida xizmat qilishi mumkin. Mazkur yondashuv ta'lim jarayonini milliy qadriyatlar bilan boyitish va uning sifatini oshirishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev Y. M. (2020). Talabalarda jismoniy tarbiya jarayonini takomillashtirishning pedagogik asoslari. *Pedagogika va psixologiya*, 3(1), 45-52.
2. Matveyev L. P. (2016). *Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi*. Toshkent: O'qituvchi.
3. Karimov F. A. (2019). O'quvchilarning jismoniy rivojlanishida milliy harakatli o'yinlarning ahamiyati. *Jismoniy madaniyat va sport*, 2(4), 33-38.
4. Rasulov A. R. (2021). Jismoniy tarbiya darslarida xalq o'yinlaridan foydalanish metodikasi. *Xalq ta'limi*, 5(2), 78-83.
5. Yo'ldoshev Q. S. (2017). *Etnopedagogika asoslari*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
6. Nishonov A. N. (2018). *Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi*. Toshkent: Fan va texnologiya.
7. To'xtayev B. X. (2021). O'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning o'rni. *Ta'lim va innovatsiya*, 2(3), 25-30.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.